

**ILMIY VA
INNOVATSION
TERAPIYA**

**SCIENTIFIC >>> >>>
AND INNOVATIVE
THERAPY**

2026, № 1 (Февраль)

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН

**SCIENTIFIC AND INNOVATIVE
THERAPY**

**ИЛМИЙ ВА ИННОВАЦИОН
ТЕРАПИЯ**

**НАУЧНАЯ И ИННОВАЦИОННАЯ
ТЕРАПИЯ**

Научный журнал по научной и инновационной терапии
основано в 2022 году

Бухарским государственным медицинским институтом
имени Абу Али ибн Сино
выходит один раз в 2 месяца

Главный редактор – Ш.Ж. ТЕШАЕВ

Редакционная коллегия:

*Н.Ш. Ахмедова (зам. главного редактора),
Ш.А. Наимова (ответственный секретарь),
Г.Ж. Жарилкасинова, Н.А. Нуралиев, К.Ж. Болтаев,
Ф.Э. Нурбаев, С.М. Бахрамов, А.Г. Гадаев,
А.Ш. Иноятов, Р.Б. Абдуллаев*

*Учредитель Бухарский государственный
медицинский институт имени Абу Али ибн Сино*

ISSN
2181-418X

2026, № 1 (Февраль)

Адрес редакции:

Республика Узбекистан, 200100,
г. Бухара, ул. А. Гиждувани, 23.

Телефон:

(99865) 223-00-50

Факс

(99866) 223-00-50

Сайт

<https://ivit.uz/>

e-mail

shnaimova5@gmail.com

О журнале

Журнал зарегистрирован
в Управлении печати и информации
Бухарской области
№ 1640 от 28.05.2022 г.

Подписано в печать 20.08.2025.

Формат 60×84 1/8

Усл. П.л. 41,39

Заказ 104

Тираж 50 экз.

Отпечатано в типографии Шарк

140151, г. Бухары,

ул. Амира Темура, 18

Редакционный совет:

Anand Ahuja	(Индия)
Nordin Simbak	(Малайзия)
Tetsuo Sasano	(Япония)
Ali O'zdemir	(Туркия)
Есаян А.М.	(Россия)
Арипова Т.У.	(Узбекистан)
Артикова М.А.	(Узбекистан)
Амонов М.К.	(Узбекистан)
Бадритдинова М.Н.	(Узбекистан)
Бобоев К.Т.	(Узбекистан)
Гиясова Н.О.	(Узбекистан)
Давлатов С.С.	(Узбекистан)
Дустова Н.К.	(Узбекистан)
Курманова Г.М.	(Узбекистан)
Қаюмов А.А.	(Узбекистан)
Набиева Д.А.	(Узбекистан)
Пўлатов С.С.	(Узбекистан)
Рахматова Д.И.	(Узбекистан)
Саноева М.Ж.	(Узбекистан)
Сулаймонова Г.Т.	(Узбекистан)
Тўракулов Р.И.	(Узбекистан)
Шодикулова Г.З.	(Узбекистан)
Эгамова С.Қ.	(Узбекистан)
Юлдашева Д.Х.	(Узбекистан)
Юнусова Н.Ш.	(Узбекистан)
Убайдуллаева З.И.	(Узбекистан)
Нуруллоев С.О.	(Узбекистан)
Тиллаева Ш.Ш.	(Узбекистан)

ВЗАИМОСВЯЗЬ АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И МИНЕРАЛЬНОЙ ПЛОТНОСТИ КОСТНОЙ ТКАНИ У МУЖЧИН РАЗЛИЧНЫХ ВЗРАСТНЫХ ГРУПП

Рахматова Мархабо Расуловна

Bukhora davlat tibbiyot instituti, Uzbekistan

Аннотация. Проведено исследование взаимосвязи минеральной плотности костей (МП) с антропометрическими показателями и составом тела у 168 мужчин (20–77 лет, средний возраст $46,1 \pm 1,7$ года). МП L2–L4 оценивали методом денситометрии, мышечную и жировую массу — биоимпедансметрией. Выявлены значимые корреляции МП с массой тела ($r = 0,32, p < 0,05$), длиной тела ($r = 0,23, p < 0,05$) и мышечной массой ($r = 0,26, p < 0,01$), связь с жировой массой не обнаружена ($r = 0,16, p = 0,114$). Мужчины с высокой и средней мышечной массой имели более высокий уровень МП ($1,18 \pm 0,18$ и $1,19 \pm 0,12$ г/см²), у лиц с низкой мышечной массой МП был ниже ($1,09 \pm 0,20$ г/см²). Результаты подтверждают ключевую роль мышечной массы в поддержании нормальной минеральной плотности костей у мужчин и указывают на её дефицит как фактор риска остеопении и остеопороза.

Ключевые слова: минеральная плотность костей; антропометрические показатели; мышечная масса; жировая масса; мужчины; денситометрия.

CORRELATION OF ANTHROPOMETRIC PARAMETERS AND BONE MINERAL DENSITY IN MEN OF DIFFERENT AGE GROUPS

Rakhmatova Marhabo Rasulovna

Bukhoro State Medical Institute, Uzbekistan

Abstract. A study was conducted to evaluate the relationship between bone mineral density (BMD) and anthropometric parameters and body composition in 168

men aged 20–77 years (mean age 46.1 ± 1.7 years). Lumbar spine BMD (L2–L4) was assessed by densitometry, and muscle and fat mass were measured using bioimpedance. Significant correlations were found between BMD and body mass ($r = 0.32$, $p < 0.05$), height ($r = 0.23$, $p < 0.05$), and muscle mass ($r = 0.26$, $p < 0.01$), whereas no significant correlation was observed with fat mass ($r = 0.16$, $p = 0.114$). Men with high and medium muscle mass had higher BMD values (1.18 ± 0.18 and 1.19 ± 0.12 g/cm²), while men with low muscle mass had lower BMD (1.09 ± 0.20 g/cm²). The results confirm the key role of muscle mass in maintaining normal BMD in men and indicate that low muscle mass is a risk factor for osteopenia and osteoporosis.

Keywords: bone mineral density; anthropometric parameters; muscle mass; fat mass; men; densitometry.

**ТУРЛИ ЁШ ГУРУҲЛАРИДАГИ ЭРКАКЛАР АНТРОПОМЕТРИК
КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ СУЯК МИНЕРАЛЛИК ЗИЧЛИГИ
ЎРТАСИДАГИ БОҒЛИҚЛИК**

Раҳматова Мархабо Расуловна

Бухоро давлат тиббиёт институти, Ўзбекистон

Аннотация. 168 эркакда (20–77 ёш, ўртача ёш $46,1 \pm 1,7$) суякларнинг минераллик зичлиги (СМЗ) ва антропометрия кўрсаткичлари ҳамда организм таркиби ўртасидаги боғлиқлик тадқиқ қилинди. Бел сутунчаси (L2–L4) СМЗ денситометрия усули билан, мушак ва ёғ масса биоимпедансметрия орқали аниқланди. СМЗ ва тананинг умумий массаси ($r = 0,32$, $p < 0,05$), бўйи ($r = 0,23$, $p < 0,05$) ҳамда мушак массаси ($r = 0,26$, $p < 0,01$) ўртасида аҳамиятли корреляция аниқланди; ёғ массаси билан статистик аҳамиятли боғлиқлик топилмади ($r = 0,16$, $p = 0,114$). Юқори ва ўртача мушак массасига эга эркакларда СМЗ қийматлари юқори бўлган ($1,18 \pm 0,18$ ва $1,19 \pm 0,12$ г/см²), кам

мушак массасига эгаларда эса СМЗ пастроқ бўлган ($1,09 \pm 0,20$ г/см²). Натижалар эркакларда нормал СМЗ ни сақлашда мушак массасининг муҳимлигини тасдиқлайди ва унинг камлиги остеопения ва остеопороз хавфи омили эканлигини кўрсатади.

Калит сўзлар: суякларнинг минераллик зичлиги; антропометрия кўрсаткичлари; мушак масаси; ёғ масаси; эркаклар; денситометрия.

Актуальность. Минеральная плотность (МП) костной ткани является одним из основных интегральных показателей состояния скелета и ключевым критерием диагностики остеопении и остеопороза. Снижение МП ассоциируется с повышением риска низкоэнергетических переломов, снижением качества жизни, утратой трудоспособности и увеличением смертности, особенно у лиц старших возрастных групп. В последние десятилетия проблема остеопороза рассматривается как значимая медико-социальная задача не только среди женщин, но и среди мужчин, у которых заболевание нередко диагностируется на более поздних стадиях и характеризуется высокой частотой осложнений [12; 13; 14; 15].

Формирование и поддержание костной массы представляют собой сложный многофакторный процесс, зависящий от возраста, гормонального статуса, уровня физической активности, характера питания, генетических факторов, а также от антропометрических характеристик и компонентного состава тела. Особое значение имеет скелетная мускулатура, которая оказывает механическое воздействие на костную ткань посредством мышечных сокращений, стимулируя процессы остеогенеза. Современная концепция «мышечно-костного единства» рассматривает мышцы и кости как функционально взаимосвязанную систему, где снижение мышечной массы и силы может приводить к уменьшению костной плотности [1; 3; 5; 8].

Масса тела и её структурные компоненты (мышечная и жировая ткань) оказывают неоднозначное влияние на состояние костной системы. С одной стороны, большая масса тела увеличивает механическую нагрузку на скелет, способствуя поддержанию МП. С другой стороны, избыточная жировая ткань может оказывать как защитное, так и неблагоприятное метаболическое влияние через провоспалительные механизмы и гормональные изменения. В связи с этим особый интерес представляет анализ вклада отдельных компонентов соматического состава в формирование костной массы у мужчин различных возрастных групп.

Несмотря на наличие международных исследований, данные о взаимосвязи МП поясничных позвонков с антропометрическими показателями и составом тела у мужчин остаются недостаточно систематизированными, особенно с учётом возрастной динамики [2; 6; 7; 9; 10]. Выявление факторов, ассоциированных со снижением МП, имеет важное значение для ранней диагностики нарушений костного обмена и разработки профилактических мероприятий, направленных на сохранение здоровья опорно-двигательного аппарата.

Цель исследования. Изучить взаимосвязь минеральной плотности поясничных позвонков с антропометрическими показателями и компонентным составом тела у мужчин различных возрастных групп, а также определить наиболее значимые соматические предикторы снижения костной плотности.

Материалы и методы. Исследование включало 168 мужчин Бухарской области в возрасте 20–77 лет. Средний возраст составил $46,1 \pm 1,7$ года.

Методы исследования: Минеральная плотность костей: оценивалась методом денситометрии L2–L4; Состав тела: оценка мышечной и жировой массы с помощью биоимпедансметрии; Антропометрические показатели: масса тела, длина тела, индекс массы тела (ИМТ), окружность и диаметр грудной клетки, площадь поверхности тела.

Статистический анализ включал корреляционный анализ Пирсона и сравнительный анализ средних значений (U-критерий Манна–Уитни).

Результаты и обсуждение. Средняя абсолютная мышечная масса обследованных мужчин составила $31,1 \pm 6,4$ кг при диапазоне значений от 16,8 до 46,3 кг, что свидетельствует о выраженной вариабельности соматического статуса в исследуемой выборке. В зависимости от уровня мышечной массы мужчины были распределены на три группы: с низкой ($< 26,9$ кг), средней (26,9–35,4 кг) и высокой ($> 35,4$ кг) мышечной массой.

Корреляционный анализ выявил статистически значимые положительные связи между минеральной плотностью (МП) поясничных позвонков и массой тела ($r = 0,32$; $p < 0,05$), длиной тела ($r = 0,23$; $p < 0,05$), а также мышечной массой ($r = 0,26$; $p < 0,01$). Полученные данные указывают на умеренную, но достоверную зависимость уровня костной минерализации от общих антропометрических характеристик и, в большей степени, от мышечного компонента массы тела. В то же время статистически значимой корреляции между жировой массой и МП выявлено не было ($r = 0,16$; $p = 0,114$), что свидетельствует об отсутствии прямого линейного влияния жирового компонента на показатели костной плотности в данной выборке.

Сравнительный анализ между группами показал, что мужчины со средней и высокой мышечной массой имели более высокие значения МП поясничных позвонков ($1,19 \pm 0,12$ и $1,18 \pm 0,18$ г/см² соответственно) по сравнению с мужчинами с низкой мышечной массой ($1,09 \pm 0,20$ г/см²). Различия носили статистически значимый характер ($p < 0,05$). При этом существенных различий между группами со средней и высокой мышечной массой не выявлено, что может указывать на достижение определённого «порогового эффекта», при котором дальнейшее увеличение мышечной массы не сопровождается пропорциональным ростом МП.

Согласно диагностическим критериям ВОЗ, нормальный уровень МП выявлен у 64,6 % мужчин, остеопения — у 25,3 %, остеопороз — у 10,1 %. Анализ распределения показал, что более высокие антропометрические показатели и большая мышечная масса были характерны для мужчин с нормальным уровнем МП. В группе с остеопенией и особенно с остеопорозом отмечались более низкие значения мышечной массы и тенденция к снижению массы тела.

Полученные результаты подтверждают ведущую роль мышечной массы в поддержании костной плотности у мужчин. Механическое воздействие мышечных сокращений на костную ткань стимулирует активность остеобластов и процессы костеобразования, что согласуется с концепцией функционального единства мышечной и костной систем. Кроме того, мышечная ткань обладает метаболической активностью и участвует в регуляции костного обмена через синтез биологически активных веществ (миокинов), влияющих на ремоделирование костной ткани.

Отсутствие статистически значимой корреляции между жировой массой и МП может свидетельствовать о том, что жировой компонент не является самостоятельным определяющим фактором минерализации костей у мужчин. Несмотря на это, различия в абсолютных значениях жировой массы между группами с разной плотностью костной ткани указывают на возможное опосредованное влияние жировой ткани через гормональные и метаболические механизмы. Однако в отличие от мышечной массы, её вклад в формирование МП менее выражен и не носит ведущего характера. Таким образом, снижение мышечной массы и уровня физической активности может рассматриваться как один из ключевых факторов риска развития остеопении и остеопороза у мужчин. Полученные данные подчёркивают важность поддержания адекватного уровня скелетной мускулатуры посредством регулярной физической нагрузки, направленной на силовую и функциональную

тренировку. Увеличение мышечной массы является эффективным немедикаментозным средством профилактики снижения костной плотности и может способствовать замедлению возрастной потери костной массы.

В целом результаты исследования демонстрируют, что среди антропометрических и соматических показателей именно мышечная масса является основным модифицируемым фактором, ассоциированным с уровнем минеральной плотности костной ткани у мужчин, что имеет важное клиническое и профилактическое значение.

Выводы. Средняя мышечная масса у обследованных мужчин составила $31,1 \pm 6,4$ кг, при этом выявлена значительная индивидуальная вариабельность показателя, что отражает различия в соматическом статусе обследуемых.

Минеральная плотность (МП) поясничных позвонков достоверно положительно коррелирует с массой тела ($r = 0,32$; $p < 0,05$), длиной тела ($r = 0,23$; $p < 0,05$) и мышечной массой ($r = 0,26$; $p < 0,01$), что подтверждает влияние антропометрических характеристик на состояние костной ткани. Статистически значимой корреляции между жировой массой и МП не выявлено ($p > 0,05$), что свидетельствует об отсутствии её ведущей роли в формировании костной плотности у мужчин.

Мужчины со средней и высокой мышечной массой имеют более высокие показатели МП по сравнению с лицами с низкой мышечной массой ($p < 0,05$), что подтверждает значение мышечного компонента в поддержании костной минерализации.

Нормальный уровень МП выявлен у 64,6 % мужчин, остеопения — у 25,3 %, остеопороз — у 10,1 %, при этом снижение костной плотности чаще ассоциировано с более низкими значениями мышечной массы.

Мышечная масса является основным модифицируемым фактором, влияющим на уровень минеральной плотности костной ткани у мужчин, что обосновывает необходимость профилактических мероприятий, направленных

на поддержание и увеличение скелетной мускулатуры. Регулярная физическая активность, способствующая росту мышечной массы, может рассматриваться как эффективное средство профилактики остеопении и остеопороза у мужчин различных возрастных групп.

Список литературы

1. Жалолова В. З., Мавлянов З. И. Эффективность программы для определения антропометрических фенотипов и психофизиологической характеристики молодых спортсменов //VIII международная научно-практическая конференция «Безопасный спорт—2021» Санкт-Петербург. – 2021. – С. 27-28.

2. Рахматова М. Р. Анализ состава тела спортсменов юниоров и кадетов легкоатлетов и велогонщиков // European Journal of Biomedical and Life Sciences. 2022. No. 2-3. P. 64–67.

3. Рахматова М. Р., и др. Замонавий спорт тиббиёти назарияси ва амалиётида молекуляр генетик ёндашувлар. – Тошкент, 2024.

4. Рахматова М. Р., Собирова Г. Н. Спортчиларда генлар полиморфизмининг ёшга боғлиқ мослашувчанлик, ҳаракат тезлиги, тезлик-куч сифатлари ривожланишидаги аҳамияти // Miasto Przyszłości. 2023. Vol. 36. P. 266–271.

5. Axmatovna, M., Mustafaeva Sh. Peculiarities of the morphophenotype and characteristics of the physical performance of young football players and their relationship with the gaming amplitude // Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal. 2021. Vol. 11, No. 2. P. 1381–1388.

6. Bonjour J. P., Chevalley T., Ferrari S. The importance of peak bone mass in the prevalence of osteoporosis // Osteoporos Int. 2009. Vol. 20, No. 7. P. 1003–1010.

7. Rasulovna R. M. Sports Genetics is the Key to High Achievements of Athletes // International Journal of Health Systems and Medical Sciences. 2023. Vol. 2, No. 1. P. 23–30.

8. Rasulovna R. M. The Role of ADRB2, ADBR3 Genes Polymorphism in the Development of Age-Dependent Adaptability, Movement Speed, Speed-Strength Qualities in Junior and Cadet Athletes // *Scholastic: Journal of Natural and Medical Education*. 2023. Vol. 2, No. 1. P. 147–152.

9. Zamirovna J. V., Rasulovna R. M. Features of the anthropometric phenotype and psycho physiological characteristics of junior and cadet athletes // *Academicia: An International Multidisciplinary Research Journal*. 2021. Vol. 11, No. 3. P. 538–544.

10. Rakhmatova M. R. Prospects of using the program for determining body composition and neurophysiological characteristics of junior and cadet athletes // *European Journal of Biomedical and Life Sciences*. 2021. P. 32-2 (34/1).

11. Rasulovna R. M. Analysis of the body composition of junior and cadet athletes and cyclists // *European Journal of Biomedical and Life Sciences*. 2022. P. 64.

12. Rasulovna R. M. Anthropometric and morphofunctional parameters of bone tissue: Clinical and pharmacological significance // *shokh library*. – 2025. – Т. 1. – №. 11.

13. Yaman A., Demir B., Korkmaz N. Evaluation of the relationships between bone mineral density and anthropometric measurements in women with postmenopausal osteoporosis // *Turkish Journal of Osteoporosis*. – 2024. – Vol. 30, № 1. – P. 12–18. – DOI: 10.4274/tod.galenos.2023.54036.

14. Oliveri C., Cipriani C., Pepe J. Calf circumference predicts changes of bone mineral density in postmenopausal osteoporotic women receiving denosumab // *Aging Clinical and Experimental Research*. – 2025. – Vol. 37. – DOI: 10.1007/s40520-025-02989-7.

15. Ge S., Zhang Q., Liu L. Correlation of body compositions and bone mineral density in postmenopausal women with different body mass index // *Frontiers in*

Endocrinology. – 2025. – Vol. 16. – Article 1642801. – DOI:
10.3389/fendo.2025.1642801.